

Interaktion zwischen Forstwirtschaft und Landwirtschaft

Die Innovation des Maisanbaus
zwischen Pappelreihen

www.af4eu.eu

Granada.
Mais in einer Pappelplantage im ersten Jahr, Santa Fe,

Der Anbau von Pappeln in der Provinz Granada bietet eine Reihe von Vorteilen, die von der ökologischen Verbesserung der Umwelt bis hin zur wirtschaftlichen und sozialen Förderung des Gebiets reichen.

Das Unternehmen Agroservicios Hijo de Celedonio S.L. hat den Anbau von Mais in die Produktion von Pappeln integriert. Diese Praxis wurde bereits in der Vergangenheit in der Gegend von Vega de Granada praktiziert, die darin bestand, im ersten Produktionsjahr verschiedene Gartenbauprodukte zwischen den Reihen der Pappelhaine anzubauen. Heutzutage hat die Industrialisierung der Produktion dazu geführt, dass sie praktisch in der gesamten Region verschwunden ist, aber einige Landwirte haben sie zurückgewonnen und in eine produktive Strategie umgewandelt.

Der Anbau von Mais zwischen den Pappelreihen optimiert die Raum- und Ressourcennutzung, insbesondere die Boden- und Wasserverfügbarkeit. Mais wird zwei Saisons lang ausgesät.

Nach diesen beiden Saisons wird die Maisernte auf die Parzelle umgestellt, die in diesem Jahr gemäht wurde, so dass alle zwei Jahre Mais auf einer anderen Parzelle des Betriebs gepflanzt wird, die aus insgesamt 10 Parzellen besteht. Von der letzten Maisernte bis zum Schnitt des Holzes und je nach Verfügbarkeit von Weideland wird Vieh eingesetzt, um die Vegetationsdecke zu bewirtschaften.

Gegenwärtig gibt es 125 ha Pappeln, die in Parzellen von 10 bis 15 ha aufgeteilt sind, und jedes Jahr wird eine der Parzellen abgeholzt. Pappeln, die einen 10-Jahres-Zyklus haben, werden Ende Februar gepflanzt, während Mais Mitte April gesät wird, wobei die Feuchtigkeit der Bewässerung genutzt wird, die die Pappeln zu dieser Zeit erhalten. Gleichzeitig bietet Mais eine wichtige Bodendeckung für die Entwicklung der Pappeln zu Beginn ihres Wachstums.

Die unproduktive Fläche unter dem Baum macht 30 % der Fläche aus, der Maisertrag im ersten Jahr der Pappeln beträgt jedoch 10.000 kg/ha. Im zweiten Jahr reduziert sich der Maisertrag aufgrund des Schattenspenders der Pappeln auf 6.000 kg/ha. Die hohe Rentabilität von Mais ermöglicht eine höhere Effizienz der Landnutzung.

Dieses System stellt sicher, dass beide Kulturen wachsen können, ohne um Licht und Nährstoffe zu konkurrieren. Als schnell wachsende Bäume spenden Pappeln dem Mais Schatten, was dazu beiträgt, die Bodentemperatur und die Verdunstung zu senken und so die Entwicklung von Mais an heißen Sommertagen zu begünstigen.

Dieses Landwirtschaftsmodell ermöglicht es den Landwirten, ihr Einkommen zu diversifizieren. Während Pappeln für die Holzproduktion alle 10 Jahre geerntet werden können, kann Mais jährlich geerntet werden. Dies sorgt für einen stetigen Einkommensstrom und reduziert das wirtschaftliche Risiko.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentur für das Management von
Landwirtschaft und Fischerei in Andalusien

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.